

УДК 94(438)

Беспалова Л.Н.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ПОЛИТИКА ИНТЕГРАЦИИ ПОЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В СОСТАВ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В 70–80-е гг. XIX ВЕКА

Аннотация. В статье исследуется политика правительства Германской империи на территориях, населенных поляками. В направлении интеграции польских территорий в состав империи властями был разработан целый комплекс соответствующих мероприятий, включая организацию переселения немецких колонистов в сельскую местность. Отдельное внимание автор уделяет политической позиции рейхсканцлера Отто фон Бисмарка в польском вопросе.

Ключевые слова: Германская империя; Пруссия; Отто фон Бисмарк; польский вопрос; восточные провинции Германской империи; национальные меньшинства; интеграция.

Германская империя в границах 1871 г. стала для многих реализацией идеи долгожданного немецкого национального государства. Но процесс объединения разрозненных германских земель в единое государство поставил рейхсканцлера О. Бисмарка с самого начала перед необходимостью решения сложных задач, среди которых одной из важнейших являлась проблема национальной идентичности.

Так, в состав образовавшейся Германской империи вошел ряд национальных меньшинств, нахождение которых на территории данного государства не соответствовало народному самосознанию и идеалам этнической однородности их немецких современников [7, с. 45]. О. Бисмарк, как известно, был противником национальных меньшинств, о чем свидетельствует его отказ от территориальных приращений австрийских территорий в пользу Пруссии, а так же политика в отношении поляков.

В данной статье анализируется процесс германизации поляков в Пруссии и роль в нем канцлера О. Бисмарка.

По решению Венского конгресса 1814–15 гг. отдельные части Польши, а именно Познань, Западная Пруссия и Верхняя Силезия вошли в состав Пруссии и сформировали основные регионы польских национальных меньшинств. Это решение было воспринято польскими националистами, по мнению которых каждый народ имеет право на собственное национальное государство, как нарушение их естественных прав. Недовольство уже в 1848/49 гг. переросло в вооруженные восстания на польских территориях, которые хотя и были подавлены, но возобновились в 1862/63 гг. в виде антиправительственных выступлений под национально-сепаратистскими флагами. Впрочем, польское движение сопротивления 60-х годов так же не привело к желаемым результатам [8, с. 23].

Бисмарк, который еще в молодые годы столкнулся с польским вопросом, увидел в восставших поляках серьезную потенциальную опасность для прусского королевства, так как

осуществление их стремления к национальному государству привело бы к ослаблению Пруссии.

Основание Германской империи спровоцировало еще большее национальное напряжение. Польское меньшинство ощущало свою чужеродность в немецком национальном государстве. Это нашло выражение в представленном 1 апреля 1871 г. польскими депутатами рейхстага предложении об исключении преимущественно польскоязычных восточных провинций из состава Германской империи. Но О. Бисмарк воспринимал все население страны как единую нацию без разделения на народы. Соответственно, поляки или французы, проживавшие на территории империи, не могли рассчитывать на создание национальной автономии, так как это могло спровоцировать всплеск национальных чувств [9, s. 97-98]. Они должны чувствовать себя частью немецкой нации, хотя сам политик считал маловероятным превратить их в немцев и тем более в прусаков [10, с. 922].

В начале 70-х годов поддерживаемый консерваторами и национал-либералами Бисмарк начинает борьбу против католической церкви, получившую наименование «культуркампф» («борьба за культуру»). Важный аспект, вытекающий из роли и места католической церкви в стране, связан с активизацией деятельности католического духовенства в отошедших к Пруссии польских землях, что мешало обеспечить полное внутреннее единство империи, а также процессу «онемечивания» польского населения.

Подавляющее большинство проживавших в восточных провинциях поляков были именно католиками и видели в ограничительных мерах посягательство на свою культуру. В рамках культуркампфа в мае 1873 г. были приняты так называемые «майские законы», в соответствии с которыми католическое духовенство лишалось права надзора за начальными школами, а указом обер-президента был введен немецкий язык в качестве языка обучения в начальных школах [8, с. 24-25].

Другие правовые нововведения 1870-х годов касались регламентации государственного языка в управлении (Закон об официальном языке 1876 года) и судебной системе (Закон о судеустройстве 1877 года), которые, однако, можно рассматривать так же в контексте языковой гомогенизации государственной бюрократии. Внедрение немецкого языка как официального средства коммуникации, иначе говоря как официального государственного языка, было направлено в первую очередь на упрощение и унификацию административной деятельности. Тем не менее, это вызывало большое недовольство со стороны ощущавших языковую дискриминацию национальных меньшинств, таких как французы и поляки [8, с. 25].

В то время как антипольские меры 1870-х годов еще прикрывались борьбой против притязаний католической церкви, в 1880-е годы «польскость» подвергалась открытой дискриминации. В особенности О. Бисмарк был настроен против польского дворянства, которое наряду с католическим духовенством считал носителем польского национализма.

Министерскими указами от 26 апреля и 26 июля 1885 г. Бисмарк реализовал ту цель, к которой стремился еще при основании империи, а именно – изгнать тех поляков, которые не являлись гражданами Германской империи. Аргументация состояла в том, что в империи уже проживает достаточное количество собственных поляков, чтобы терпеть еще и иностранных

[6, с. 79]. С помощью этого закона рейхсканцлер, безусловно, заручился симпатиями со стороны немецкого национального лагеря, от которого теперь ждал парламентской поддержки, последовав их требованиям о сокращении польского элемента в восточных провинциях и защитив, тем самым «немецкость» империи. Таким образом, национализм рейхсканцлера был в основе своей инструментом для достижения политических целей.

Как и ожидалось, этот подход подвергся резкой критике со стороны поляков, которых поддержали и другие, заклеенные в качестве врагов империи группы. Среди них были другие национальные меньшинства, социал-демократы и, наконец, Центристская партия [4, с. 217]. Но это не повлияло на изменение взятого правительством О. Бисмарка политического курса.

Уже 26 апреля 1886 г. был принят «Закон о развитии немецких поселений в провинциях Западная Пруссия и Познань», направленный на ослабление польского дворянства. Этот закон базировался на различных концепциях, таких как идеи наследственной аренды и земельной ренты, а также концепция земельного фонда. Указанная концепция представляет особый интерес. Она была разработана обер-президентом Великого герцогства Познань, позднее министром внутренних дел Пруссии Эдуардом Генрихом фон Флоттвелем. Согласно его идее, земельные владения польских аристократов должны были быть выкуплены государственными средствами, чтобы тем самым ослабить их как экономически, так и политически. Далее задумывалось сдавать выкупленные владения в аренду «благонадежным» немцам. Таким образом, целью данной концепции, как и принятого 26 апреля 1886 г. закона было не только ослабление польского национализма, но и усиление немецкого элемента в восточных провинциях империи [6, с. 81].

Колонизационные комиссии должны были стимулировать поляков к продаже их земель, чтобы в последующем, раздробив их владения на маленькие участки, перепродать немецким фермерам. Таким образом, эта мера представляла собой целенаправленную внутреннюю колонизацию.

В первое время колонизационная комиссия, бюджет которой изначально составлял 100 млн марок, добилась лишь незначительных успехов, так как предложение о продаже земельных участков не было востребовано особенно среди немецких землевладельцев, которые, оказавшись в больших долгах в результате экономической депрессии, сами продавали свои фермы за бесценок.

В лагере немецких националистов образовывались различные союзы антипольской направленности, причем большинство этих радикальных националистических объединений возникли только в 1890-х годах. К этому времени Бисмарк ушел в отставку, что привело к вакууму власти. В этих условиях агитация немецких националистов стала еще более успешной. Одним из таких союзов стала «Всеобщая ассоциация немецкого языка». Хотя она была образована еще в 1885 г, ее деятельность активизировалась именно в 1890-е годы. Устремления объединившихся в данный союз радикальных националистов, среди прочего, состояли в том, чтобы сохранить или восстановить чистоту немецкого языка, исключив с этой

целью из него иностранные слова. Эти действия также приводили к межнациональным конфликтам [5, с. 65].

Германская политика интеграции польских территорий находила широкий отклик в российской печати. Так, либеральный публицист Н.И. Кареев (1850–1931 гг.) обращал внимание российского общества на то, что исторически сложившаяся чересполосица немецкого и польского населения способствует германизации Познани [3, с. 25-26].

Германская политика по отношению к полякам была затронута так же публицистом и историком права А.Д. Градовским (1841–1889 гг.) в цикле статей об антикатолической политике Бисмарка 1870-х – нач. 1880-х гг. Он указывал, что одной из главных задач этой политики была замена поляка на должности Познанского архиепископа немцем, чтобы сломать этот инструмент сохранения польской идентичности [1, с. 151]. А. Градовский так же высказывал мысль, что творец культуркампфа Бисмарк для убеждения общества в необходимости проводимой политики, прибегал к ссылкам на сепаратистские настроения среди польского дворянства и духовенства [1, с. 151]. С этой же целью, по мнению публициста, рейхсканцлер уверял немецкую общественность, что польское духовенство саботирует изучение немецкого языка в школах [2, с. 631].

Подводя итоги, следует отметить, что германизация польских земель являлась составной частью политики централизации и укрепления национального немецкого государства, начиная с 1871 г. Попытки ассимилировать польское население Германской империи к концу XIX в. приобрели организованный и целенаправленный характер, что заняло особое место во внутривосточной жизни Германии. Но ни конструктивные меры по увеличению немецкого населения в восточных провинциях, ни репрессии против польской части населения не увенчались успехом. Напротив, они усилили накал как немецкого, как и польского национализма, создав поле для постоянных конфликтов. Причем национализм главы германского правительства О. Бисмарка, проводившего активную антипольскую политику, носил, по большей части, практический характер и был инструментом для достижения политических целей.

Литература

1. Градовский А.Д. Государство и церковь в Пруссии. Пятнадцать лет культуркампфа, 1870-1886 гг. Статья первая // Вестник Европы. 1886. № 7. С. 151-198.
2. Градовский А.Д. Государство и церковь в Пруссии. Пятнадцать лет культуркампфа, 1870-1886 гг. Статья вторая // Вестник Европы. 1886. № 8. С. 618-657.
3. Кареев Н.И. Письмо первое / Русская мысль. 1881, май. Цит. по: Кареев Н.И. Polonica: Сб. статей по пол. делам. (1881-1905). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. С. 20-32.
4. Blanke R. Bismarck and the Prussian Polish Policies of 1886 //The Journal of Modern History. 1973. V. 45. №2. P. 211-239. <https://doi.org/10.1086/240960>
5. Chickering R. We men who feel most German: a cultural study of the Pan-German League, 1886-1914. Routledge, 2019. V. 6.

6. Hertz-Eichenrode D. Deutsche Geschichte 1871-1890: das Kaiserreich in der Ära Bismarck. Kohlhammer, 1992. V. 1.
7. Walkenhorst P. Nation-Volk-Rasse: Radikaler Nationalismus im Deutschen Kaiserreich 1890-1914. Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. <https://doi.org/10.13109/9783666351570>
8. Franke P. Hans-Ulrich Wehler: Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918 // Militärgeschichtliche Zeitschrift. 1983. №1. P. 224.
9. Baeyer A. Sitzung vom 24. April 1871 //Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 1871. V. 4. №1. P. 365-365. <https://doi.org/10.1002/cber.187100401125>
10. 43 Sitzung. 25 Mai 1871. Stenographische Berichte über Verhandlungen des Reichstags. I Leg., I. Sess., 1871. Bd. II. S. 917-942.

© Беспалова Л.Н., 2021